

Pengaruh Volatilitas Harga Energi terhadap Biaya Produksi Industri Petrokimia di Indonesia: Studi Menggunakan Data Harga Input LSEG dan Studi Kasus PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)

*Farhan Bagus Putera
Ivan Fadilah
Sri Wulandari Septiani
Yohana Gracia Simorangkir*

Abstract

Global energy price volatility is a major challenge for the petrochemical industry, which is highly dependent on crude oil, naphtha, and natural gas. This research analyzes the impact of energy price fluctuations on the production costs of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) as a representation of the Indonesian petrochemical industry. Energy price data from LSEG (Brent, WTI, Naphtha, and Henry Hub Natural Gas) and Cost of Goods Sold (COGS) data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation, and simple linear regression. The results show that all energy price variables have a significant positive relationship with COGS, with naphtha being the most dominant factor. These findings underscore that global energy market dynamics not only affect short-term operational costs but also long-term business strategies and the competitiveness of the national petrochemical industry. The implications of this research emphasize the importance of energy risk mitigation strategies for companies and adaptive energy policies for the government.

Keywords: *energy prices, production costs, petrochemical industry, naphtha, volatility*

Abstrak

Volatilitas harga energi global menjadi tantangan utama bagi industri petrokimia yang sangat bergantung pada minyak mentah, naphtha, dan gas alam. Penelitian ini menganalisis pengaruh fluktuasi harga energi terhadap biaya produksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) sebagai representasi industri petrokimia Indonesia. Data harga energi dari LSEG (Brent, WTI, Naphtha, dan Henry Hub Natural Gas) serta data Harga Pokok Produksi (HPP) dianalisis dengan pendekatan

statistik deskriptif, korelasi Pearson, dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel harga energi memiliki hubungan positif signifikan dengan HPP, dengan naphtha sebagai faktor paling dominan. Temuan ini mempertegas bahwa dinamika pasar energi global tidak hanya memengaruhi biaya operasional jangka pendek, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang dan daya saing industri petrokimia nasional. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko energi bagi perusahaan serta kebijakan energi yang adaptif bagi pemerintah.

Kata Kunci: harga energi, biaya produksi, industri petrokimia, naphtha, volatilitas

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Industri petrokimia termasuk sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Berbagai produk petrokimia menjadi bahan baku utama bagi banyak industri hilir, seperti plastik, tekstil, otomotif, hingga farmasi. Dengan demikian, kestabilan biaya produksi pada sektor ini sangat krusial untuk menjaga daya saing baik di tingkat nasional maupun global (Asmara et al., 2011)

Meski demikian, industri petrokimia sangat bergantung pada energi fosil, terutama minyak mentah, naphtha, dan gas alam. Harga komoditas energi tersebut cenderung berfluktuasi tajam akibat faktor geopolitik, krisis global, serta perubahan kebijakan energi internasional. Berdasarkan data harga energi dari LSEG, minyak Brent dalam periode observasi tercatat bergerak pada kisaran 43,72 – 98,73 USD per barel dengan rata-rata 74,77 USD per barel, sedangkan minyak WTI berada pada kisaran 41,96 – 94,77 USD per barel dengan rata-rata 72,47 USD per barel. Fluktuasi harga energi ini secara langsung berdampak pada biaya produksi di sektor petrokimia (Feás et al., 2025)

Harga Pokok Produksi (HPP) perusahaan petrokimia seperti PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga Naphtha, yang merupakan *feedstock* utamanya.

Berdasarkan data LSEG, harga Naphtha CFR Japan tercatat berfluktuasi antara \$402,42 dan \$757,30 USD/MT (rata-rata \$622,26 USD/MT). Tingginya ketergantungan ini dibuktikan oleh koefisien korelasi sebesar 0,864 antara harga Naphtha dan HPP TPIA. Hal ini mengkonfirmasi penelitian (Lin, 2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas industri petrokimia sangat sensitif terhadap perubahan harga *feedstock* yang berasal dari minyak.

Di samping naphtha, gas alam juga memiliki peran vital dalam industri petrokimia, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk produk kimia tertentu. Berdasarkan data harga Henry Hub selama periode observasi, gas alam tercatat bergerak pada kisaran 2,44 - 7,01 USD/MMBtu dengan rata-rata 4,34 USD/MMBtu. Walaupun tingkat volatilitasnya lebih rendah dibandingkan minyak, gas alam tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap biaya energi. Penelitian oleh (Du et al., 2022) menegaskan bahwa harga gas alam yang berfluktuasi akan berdampak pada efisiensi energi dan keberlanjutan produksi industri (Du et al., 2022).

Hubungan empiris antara harga energi global dan HPP TPIA menunjukkan bahwa fluktuasi energi tidak hanya berimplikasi pada biaya operasional jangka pendek, tetapi juga memengaruhi arah strategi investasi jangka panjang perusahaan. Sebagai ilustrasi, harga WTI tercatat memiliki korelasi positif sebesar 0,885 ($p < 0,05$) terhadap HPP TPIA, yang menandakan bahwa kenaikan harga minyak akan langsung mendorong peningkatan biaya produksi. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa volatilitas harga energi turut berdampak pada harga komoditas turunan melalui mekanisme rantai pasokan energi global (Min, 2022)

Dalam konteks makroekonomi, gejolak harga energi membawa implikasi serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama karena industri petrokimianya bergantung pada impor. Kerentanan neraca perdagangan menjadi isu utama saat harga energi global tidak stabil. Hal ini sejalan dengan riset (Asmara et al., 2011) yang mengkonfirmasi dampak buruk fluktuasi harga minyak terhadap kinerja makroekonomi dan sektor industri manufaktur di dalam negeri.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana volatilitas harga energi global berpengaruh terhadap biaya produksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai risiko energi yang dihadapi industri petrokimia, sekaligus

memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan energi yang lebih resilien

1.2 Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pola volatilitas harga energi global (Brent, WTI, Naphtha FOB Singapore, Naphtha CFR Japan, dan Henry Hub Natural Gas) selama periode 2020–2024, dan sejauh mana fluktuasi tersebut memengaruhi tren biaya produksi (HPP) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk?
2. Seberapa kuat hubungan (korelasi) antara masing-masing harga energi dengan HPP PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, dan input energi mana yang memberikan pengaruh paling dominan berdasarkan hasil analisis regresi?
3. Apa implikasi dari pengaruh volatilitas harga energi terhadap strategi manajemen biaya, pengambilan keputusan investasi, serta daya saing industri petrokimia Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh volatilitas harga energi terhadap biaya produksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
2. Mengidentifikasi input energi yang paling sensitif terhadap perubahan biaya produksi.
3. Memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dan pemerintah dalam menghadapi risiko volatilitas harga energi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis: Memberikan kontribusi pada literatur mengenai hubungan antara volatilitas energi dan kinerja industri petrokimia di negara berkembang (Lin, 2023);
2. Praktis: Memberikan rekomendasi bagi PT Chandra Asri untuk merumuskan strategi mitigasi risiko energi (Du et al., 2022);
3. Kebijakan: Menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi dan industri nasional yang adaptif terhadap fluktuasi global.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) sebagai

representasi industri petrokimia di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran empiris hubungan antara volatilitas harga energi global dengan biaya produksi perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data harga energi global diperoleh dari LSEG (London Stock Exchange Group) yang mencakup Brent Crude, West Texas Intermediate (WTI), Naphtha FOB Singapore, Naphtha CFR Japan, serta Henry Hub Natural Gas. Sementara itu, data biaya produksi perusahaan diwakili oleh Harga Pokok Produksi (HPP) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat analisis dengan mengacu pada berbagai jurnal akademik dan penelitian terdahulu, yang digunakan sebagai dasar teori serta pembanding terhadap temuan empiris. Periode observasi mencakup rentang tahun 2020 hingga 2024, dipilih karena periode ini merepresentasikan dinamika harga energi pasca-pandemi hingga kondisi terbaru pasar komoditas global.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan tren, rata-rata, serta tingkat volatilitas harga energi dan biaya produksi. Kedua, digunakan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara harga energi dengan HPP. Ketiga, diterapkan analisis regresi linier sederhana untuk mengukur besarnya pengaruh fluktuasi harga energi terhadap biaya produksi. Untuk memperkuat hasil penelitian, data juga divisualisasikan dalam bentuk grafik garis (line chart) guna memperlihatkan tren antarwaktu serta scatter plot untuk menunjukkan hubungan empiris antarvariabel.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan periode data yang relatif singkat, yaitu lima tahun, serta penggunaan model regresi yang masih sederhana sehingga belum mampu menangkap faktor eksternal lainnya di luar harga energi. Namun demikian, hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting: secara akademis memperkaya literatur mengenai hubungan harga energi dan biaya produksi di industri petrokimia, serta secara praktis memberikan masukan strategis bagi perusahaan maupun pemerintah dalam menghadapi risiko volatilitas harga energi global.

3. Pembahasan Dan Analisis

3.1 Gambaran Umum Hasil Analisis.

Bab ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai hasil analisis statistik deskriptif, korelasi, dan regresi yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh volatilitas harga energi terhadap biaya produksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA). Data historis harga energi dari LSEG (Naphtha FOB Singapore, Naphtha CFR Japan, Brent Crude, WTI, dan Henry Hub Natural Gas) serta data Harga Pokok Penjualan (HPP) perusahaan dari tahun 2020 hingga 2024 menjadi dasar utama dalam analisis ini. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana fluktuasi harga input energi memengaruhi struktur biaya operasional perusahaan petrokimia di Indonesia. Dari analisis statistik deskriptif, terlihat bahwa baik harga energi maupun HPP PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menunjukkan tingkat volatilitas yang signifikan selama periode pengamatan. Harga Brent Crude, misalnya, menunjukkan standar deviasi yang tinggi mengindikasikan pergerakan harga yang substansial dari tahun ke tahun. Demikian pula, HPP total perusahaan memiliki standar deviasi, menegaskan adanya fluktuasi biaya produksi yang perlu dicermati. Volatilitas ini merupakan karakteristik inherent dari pasar komoditas global dan dapat berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan yang sangat bergantung pada input tersebut

3.2 Data Tahunan Harga Energi dan HPP

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fluktuasi data dari tahun ke tahun, berikut disajikan data mentah harga energi dan HPP dalam format tabel.

Tabel 1: Data Tahunan Harga Energi (2020-2024)

Tahun	Naphtha FOB Singapore (usd/barrel)	Naphtha CFRJapan (usd/barrel)	BrentCrude (usd/barrel)	WTI (usd/barrel)	Henry Hub Natural Gas (usd/MMBtu)
2020	42.32	47.34	43.72	41.07	2.63

2021	69.78	75.06	68.42	66.64	3.78
2022	86.08	89.09	98.73	94.18	6.60
2023	70.66	75.83	82.36	77.85	2.75
2024	73.58	78.71	79.64	75.65	2.43

Tabel 2: Data Tahunan HPP PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2020-2024)

Tahun	Cost of Revenue including Operation & Maintenance (Utility) - Total	Cost of Revenues excluding Depreciation
2020	23,817,259.00	22,368,377.00
2021	31,945,166.00	30,549,879.00
2022	35,562,200.00	34,147,770.00
2023	31,641,033.00	29,969,363.00
2024	27,510,744.00	25,786,909.00

Dari Tabel 1 dan 2, terlihat jelas fluktuasi nilai dari tahun ke tahun. Harga energi, seperti Brent Crude, mencapai puncaknya pada tahun 2022 (98.73 usd/barrel), yang bertepatan dengan nilai HPP tertinggi pada tahun yang sama (35,562,200.00). Pola serupa dapat diamati pada variabel lainnya, yang menunjukkan adanya hubungan temporal antara harga energi dan biaya produksi.

3.3 Analisis Korelasi: Hubungan Antara Harga Energi dan HPP.

Untuk mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel secara statistik, dilakukan analisis korelasi berdasarkan data tahunan di atas.

Tabel 3: Hasil Analisis Korelasi

Variabel Energi	Variabel HPP	Koefisien Korelasi
-----------------	--------------	--------------------

Naphtha FOB Singapore (usd/barrel)	Cost of Revenue including Operation & Maintenance (Utility) - Total	0.8733
Naphtha FOB Singapore (usd/barrel)	Cost of Revenues excluding Depreciation	0.8617
Naphtha CFR Japan (usd/barrel)	Cost of Revenue including Operation & Maintenance (Utility) - Total	0.8645
Naphtha CFR Japan (usd/barrel)	Cost of Revenues excluding Depreciation	0.8520
Brent Crude (usd/barrel)	Cost of Revenue including Operation & Maintenance (Utility) - Total	0.8504
Brent Crude (usd/barrel)	Cost of Revenues excluding Depreciation	0.8361
WTI (usd/barrel)	Cost of Revenue including Operation & Maintenance (Utility) - Total	0.8652
WTI (usd/barrel)	Cost of Revenues excluding Depreciation	0.8517
Henry Hub Natural Gas (usd/MMBtu)	Cost of Revenue including Operation & Maintenance (Utility) - Total	0.7812
Henry Hub Natural Gas (usd/MMBtu)	Cost of Revenues excluding Depreciation	0.7948

Hasil analisis korelasi Pearson (Tabel 3) menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara seluruh variabel harga energi dengan HPP, baik HPP total maupun HPP tidak termasuk depresiasi. Koefisien korelasi berkisar antara 0.7812 (Henry Hub Natural Gas vs HPP Total) hingga 0.8733 (Naphtha FOB Singapore vs HPP Total). Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga energi memiliki hubungan searah yang signifikan dengan pergerakan HPP. Artinya, ketika harga energi meningkat, HPP perusahaan cenderung ikut meningkat, dan sebaliknya. Temuan ini konsisten bahwa biaya bahan baku dan energi merupakan komponen utama dalam struktur biaya produksi industri padat modal seperti petrokimia. Secara spesifik, Naphtha FOB Singapore dan Naphtha CFR Japan menunjukkan korelasi tertinggi dengan HPP. Hal ini dapat dijelaskan

mengingat naphtha adalah bahan baku utama dalam produksi olefin dan aromatik di industri petrokimia. Fluktuasi harga naphtha secara langsung diterjemahkan menjadi perubahan biaya bahan baku, yang merupakan porsi signifikan dari total HPP. Minyak mentah (Brent Crude dan WTI) juga menunjukkan korelasi yang kuat, mengingat minyak mentah adalah sumber utama untuk produksi naphtha dan berbagai produk petrokimia lainnya. Henry Hub Natural Gas, meskipun memiliki korelasi yang sedikit lebih rendah, tetap menunjukkan hubungan positif yang substansial, menggarisbawahi perannya sebagai sumber energi penting dalam proses produksi.

3.4 Analisis Regresi: Pengaruh Kuantitatif Harga Energi terhadap HPP

Untuk mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel secara statistik, dilakukan analisis regresi berdasarkan data tahunan di atas.

Tabel 4: Hasil Analisis Regresi (Variabel Dependen: Cost of Revenue including Operation & Maintenance (Utility) - Total)

Variabel independen	R-Squared	Intercept	Koefisien Regresi
Naphtha FOB Singapore (usd/barrel)	0.7626	13,214,124.25	246,497.81
Naphtha CFR Japan (usd/barrel)	0.7473	11,642,167.66	252,071.04
Brent Crude (usd/barrel)	0.7232	16,016,661.21	188,787.23
WTI (usd/barrel)	0.7486	15,832,896.65	200,658.20
Henry Hub Natural Gas (usd/MMBtu)	0.6103	22,693,016.97	2,034,706.82

Analisis regresi linier sederhana (Tabel 4) lebih lanjut mengkonfirmasi dan mengkuantifikasi pengaruh masing-masing harga energi terhadap HPP total. Model regresi menunjukkan bahwa semua variabel harga energi memiliki kemampuan menjelaskan variasi dalam HPP total dengan nilai R-squared yang cukup tinggi, berkisar antara 0.6103 (Henry Hub Natural Gas) hingga 0.7626 (Naphtha FOB Singapore).

Nilai R-squared ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% variasi dalam HPP total dapat dijelaskan oleh perubahan harga energi yang bersangkutan.

Koefisien regresi (coefficient) untuk setiap variabel harga energi adalah positif, yang berarti setiap kenaikan satu unit harga energi akan menyebabkan kenaikan HPP total sebesar nilai koefisien tersebut. Sebagai contoh, koefisien untuk Naphtha FOB Singapore adalah 246,497.8119, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 USD/barrel pada harga Naphtha FOB Singapore akan meningkatkan HPP total sebesar sekitar 246 ribu unit mata uang (sesuai skala data HPP). Henry Hub Natural Gas memiliki koefisien regresi tertinggi (2,034,706.8246), yang mengindikasikan bahwa meskipun volatilitasnya mungkin tidak selalu yang tertinggi, dampaknya per unit perubahan harga terhadap HPP adalah yang paling signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh peran gas alam sebagai bahan bakar atau bahan baku penting yang memiliki sensitivitas biaya tinggi dalam proses produksi.

3.5 Implikasi dan Interpretasi Visualisasi Data

Visualisasi data melalui scatter plot dan line chart memberikan konfirmasi visual yang kuat terhadap temuan statistik. Scatter plot secara jelas menunjukkan tren positif antara setiap jenis harga energi dan HPP, membentuk pola sebaran data yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini secara intuitif mendukung kesimpulan bahwa kenaikan harga energi berkorelasi dengan kenaikan HPP. Line chart lebih lanjut memperlihatkan sinkronisasi tren antara harga energi dan HPP dari tahun ke tahun. Puncak harga energi pada tahun 2022, misalnya, secara paralel diikuti oleh puncak HPP pada tahun yang sama, dan penurunan harga energi pada tahun-tahun berikutnya juga tercermin dalam penurunan HPP. Kesamaan pola ini memperkuat hubungan kausal yang dihipotesiskan

3.5.1 Tren Harga Energi dan HPP (Line Chart)

Gambar 1 Tren Harga Energi Tahunan (2020-2024)

Gambar 2 Tren HPP Tahunan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2020- 2024)

Interpretasi dari Gambar dan menunjukkan adanya sinkronisasi tren antara harga energi dan HPP. Puncak harga energi pada tahun secara paralel diikuti oleh puncak HPP pada tahun yang sama, dan penurunan harga energi pada tahun-tahun berikutnya juga tercermin dalam penurunan HPP. Kesamaan pola ini memperkuat argumen adanya hubungan sebab-akibat antara kedua variabel.

3.5.2 Hubungan Harga Energi dan HPP (Scatter Plot)

Serangkaian scatter plot berikut ini menggambarkan hubungan antara masing-masing jenis harga energi dengan HPP.

Gambar 3 Scatter Plot Naphtha FOB Singapore vs HPP Total

Gambar 4 Scatter Plot Naphtha CFR Japan vs HPP Total

Gambar 5 Scatter Plot Brent Crude vs HPP Total

Gambar 6 Scatter Plot WTI vs HPP Total

Gambar 7 Scatter Plot Henry Hub Natural Gas vs HPP Total

Secara konsisten, Gambar hingga menunjukkan hubungan positif antara harga energi dan HPP. Pola sebaran data yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas pada setiap grafik secara visual mendukung kesimpulan dari analisis korelasi dan regresi. Hal ini menegaskan bahwa volatilitas harga energi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi biaya produksi di industri petrokimia.

3.6 Implikasi Manajerial dan Keterbatasan

Implikasi dari analisis ini sangat penting bagi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan industri petrokimia Indonesia. Ketergantungan yang tinggi pada input energi global menjadikan perusahaan rentan terhadap gejolak pasar komoditas. Strategi mitigasi risiko menjadi krusial, seperti hedging, diversifikasi sumber energi, dan peningkatan efisiensi operasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk periode data yang relatif singkat dan penggunaan model regresi sederhana. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode data yang lebih panjang dan model ekonometrik yang lebih kompleks untuk analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan terbatas pada periode Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan terbatas pada periode 2020-2024 (5 tahun), yang mungkin belum cukup untuk menangkap seluruh siklus pasar energi dan HPP. Kedua, analisis regresi yang digunakan adalah regresi linier sederhana, yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas hubungan multivariat antara berbagai jenis harga energi dan HPP. Faktor-faktor lain seperti volume produksi, efisiensi internal, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar produk petrokimia juga dapat memengaruhi HPP dan tidak dimasukkan dalam model ini.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa volatilitas harga energi global merupakan faktor penentu utama dalam struktur biaya produksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Setiap kenaikan harga naphtha, Brent, WTI, maupun gas alam terbukti secara langsung meningkatkan Harga Pokok Produksi (HPP) perusahaan. Di antara seluruh input, naphtha muncul sebagai variabel paling krusial, mencerminkan ketergantungan struktural industri petrokimia terhadap feedstock berbasis minyak. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa strategi mitigasi risiko yang kuat seperti diversifikasi sumber energi, efisiensi proses produksi, dan instrumen lindung nilai stabilitas biaya dan profitabilitas perusahaan akan sangat rentan terhadap gejolak energi global. Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan

pesan strategis: ketahanan industri petrokimia Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan energi nasional yang tangguh, fleksibel, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, stabilitas harga energi menjadi prasyarat mutlak bagi terjaganya daya saing industri petrokimia Indonesia di pasar global.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asmara, A., Oktaviani, R., Firdaus, M., & Kuntjoro. (2011). International Oil Price Volatility and Its Impact on Manufacturing Sector and Indonesian Macroeconomic Performance. *Agro Ekonomi*, 29, 49–69.
- Du, X., Ouyang, T., Shi, G., Deng, L., & Gul, R. (2022). Role of oil price volatility, energy efficiency, and financial stability on sustainable energy production. *Frontiers in Environmental Science*, 10(October), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.977733>
- Feás, E., Analyst, S., & Royal, E. (2025). *The volatility of energy prices and its effect on industry*. 2025(March), 1–17.
- Lin, A. J. (2023). Volatility Contagion from Bulk Shipping and Petrochemical Industries to Oil Futures Market during the Economic Uncertainty. *Mathematics*, 11(17). <https://doi.org/10.3390/math11173737>
- Min, H. (2022). Examining the Impact of Energy Price Volatility on Commodity Prices from Energy Supply Chain Perspectives. *Energies*, 15(21). <https://doi.org/10.3390/en15217957>